

Caracterización espacial de la temperatura del aire (*Tar*) y de la evapotranspiración de referencia (*ETo*) con los métodos McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani y Thornthwaite en el territorio boliviano

Spatial characterization of the air temperature (*Tar*) and the reference evapotranspiration (*ETo*) with the McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani and Thornthwaite methods in the bolivian territory

Esteban Choque^{1*} y João Francisco²

¹Bolsista UNESP/AUIP, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências Agronômicas, Campus de Botucatu-SP, Brasil. ²Prof. Dr., Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Campus de Botucatu-SP, Brasil.

*Autor para correspondencia: condesteban@hotmail.com

Recibido: 15 enero 2018; Publicado: 30 junio 2018

Resumen

El presente estudio tuvo por objetivo estudiar el comportamiento espacial de la temperatura mensual del aire (*Tar*) (media (*Tmed*), máxima (*Tmax*) y mínima (*Tmin*)) y de la Evapotranspiración de referencia (*ETo*) con los métodos McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani y Thornthwaite, utilizando la base de datos de 235 estaciones meteorológicas de Bolivia y 41 de países vecinos. Espacialmente, se generaron mapas isotérmicos de *Tar* y mapas de isoclinas de *ETo*, basado en modelos geoestadísticos. Los resultados muestran la fuerte influencia de la altitud sobre los valores de *Tar* y, analógicamente, sobre valores de *ETo*; situando isotermas e isoclinas de valores más altos en la zona de los Llanos (zonas bajas) y de valores más bajos en la zona Andina (zonas altas). El método McGuinness - Bordne estimó valores de *ETo* entre 6,8 y 1,6 mm día⁻¹ como mejor distribuido en el territorio boliviano. Mientras, el método Hargreaves - Samani mostró limitaciones a diferentes altitudes, estimando valores estrechos de 5,2 a 3 mm día⁻¹, y el método Thornthwaite estimó valores más bajos de 4,8 a 1,4 mm día⁻¹, destacando que, este método estima mejor la *Tar* por encima de 20°C.

Palabras clave: Geoestadística, isotermas, isoclinas,

Abstract

The objective of this study was to study the spatial behavior of the monthly air temperature (*Tar*) (mean (*Tmed*), maximum (*Tmax*) and minimum (*Tmin*)) and of the reference Evapotranspiration (*ETo*) with the McGuinness - Bordne methods, Hargreaves - Samani and Thornthwaite, using the database of 235 weather stations in Bolivia and 41 from neighboring countries. Spatially, *Tar* isothermal maps and *ETo* isocline maps were generated, based on geostatistical models. The results show the strong influence of altitude on *Tar* values and, analogically, on *ETo* values; locating isotherms and isolines of higher values in the area of the Plains (low areas) and lower values in the Andean zone (high zones). The McGuinness - Bordne method estimated *ETo* values between 6.8 and 1.6 mm day⁻¹, as the best distributed in Bolivian territory. Meanwhile, the Hargreaves-Samani method showed limitations at different altitudes, estimating narrow values of

5.2 to 3 mm day⁻¹, and the Thornthwaite method estimated lower values of 4.8 to 1.4 mm day⁻¹, highlighting that, this method best estimates the *Tar* above 20°C.

Keywords: Geostatistics, isotherms, isolines.

Introducción

Bolivia es un país mediterráneo de América del Sur que posee una superficie aproximada de 1.098.581 km². El área geográfica se encuentra entre las latitudes tropicales 9° 38 'a 22° 53', Sin embargo, las condiciones climáticas varían considerablemente entre las tierras bajas de los Llanos y altas de los Andes, donde las temperaturas del aire (*Tar*) varían drásticamente de local a local y muestran fuerte oscilación estacional, ya que la altitud y la declinación solar, son los responsables de que sus valores sean diferentes, que se imponen sobre los demás factores, como topografía, clima, cobertura del suelo, entre otros. Así, los índices de evaporación de la humedad existente en la superficie (suelo o agua) y la transpiración resultante de la actividad biológica de los seres vivos que la habitan, acompaña a los comportamientos térmicos locales. Las fuertes variaciones del clima de local a local, determinadas por la altitud y las diferentes combinaciones de los fenómenos atmosféricos, establecen innumerables climas, desde tropicales de bosque lluvioso (*Af*), bosque (*Am*) y de sabana (*Aw*), hasta clima áridas de tundra (*EB*) y estepa de alta montaña (*ET*), según clasifica Köppen (1936).

La combinación entre el proceso físico de la evaporación y el proceso biológico de la transpiración vienen a constituir la Evapotranspiración, que fue propuesto por Thornthwaite (1948) para representar como proceso simultáneo de transferencia de agua a

la atmósfera por evaporación del agua del suelo y por transpiración de las plantas. Dentro ellos, está la Evapotranspiración de referencia (*ET₀*) que es la cantidad de agua a ser utilizada por una superficie cubierta por césped con altura entre 8 y 15 cm, en crecimiento activo, cubriendo totalmente la superficie del suelo, y sin restricción hídrica (Pereira et al., 2007).

Para la determinación de valores de *ET₀* existen diversos métodos, ya sean directos o indirectos. Los métodos directos emplean equipos como lisímetro, que hacen el proceso oneroso, no siendo muy utilizado en condiciones extensivas, aplicada sólo de forma experimental (Pereira et al., 2002), principalmente para validar formas alternativas de determinación y estimación de la evapotranspiración. Entre los métodos indirectos que se basan en los datos meteorológicos (Conceição y Mandelli, 2005) existen varios, sin embargo, muchos tienen baja aplicabilidad práctica (Silva et al., 2005) y, a menudo, no es posible utilizar algunos métodos, debido a la ausencia de datos que es necesario para el cálculo en una determinada región.

Los estudios de esta naturaleza posibilitan la adquisición de conocimientos que proporcionan un mejor control de los escasos recursos hídricos existentes, racionalizando la demanda de agua para fines agrícolas. También hace posible cuantificar mejor las láminas de agua usadas en el riego y los turnos de riego, minimizando los desperdicios y manteniendo el suelo en una franja de humedad adecuada a las plantas (Varejão-Silva, 2006).

Los estudios sobre *Tar* y *ET₀* en las diferentes altitudes del territorio boliviano son muy escasos, limitados al acceso de la población objetivo, estas limitaciones motivaron a desarrollar el presente estudio, proponiéndose objetivos sobre los comportamientos de la *Tar* y de la *ET₀* en el

territorio boliviano, que son: (1) Representar

espacialmente los valores de la *Tar* ($T_{méd}$, $T_{máx}$ y $T_{mín}$) en el territorio boliviano, por medio de mapas isotérmicas. (2) Determinar valores de *ETo* por medio de métodos de McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani y Thornthwaite, y sustentar el desempeño de dichos métodos, mediante diagramas de Box plot y, (3) Representar espacialmente valores de la *ETo* en el territorio boliviano, por medio de mapas de isolinias.

Materiales y métodos

Localización geográfica de Bolivia

Bolivia es un país mediterráneo situado en el sur del continente americano (Figura 1), entre los paralelos de $9^{\circ} 38'$ a $22^{\circ} 53'$ de latitud Sur, y meridianos 57° a $69^{\circ} 38'$ de longitud Oeste. Posee una extensión territorial aproximada de $1.098.581 \text{ km}^2$, de los cuales, más del 60% de este territorio se encuentra bajo los 500 m de altitud aproximadamente, 15% entre los 500 y 2.500 m y el 25% restante sobre los 2.500 m (Mattos y Crespo, 2013).

Figura 1. Bolivia y su localización en el continente de América del Sur

La extensión territorial de Bolivia se encuentra dentro de la zona tropical (trópico de Capricornio) cuyos límites de latitud, según la posición espacial de las estaciones meteorológicas involucradas en el presente estudio, están en: $-11^{\circ} 02' 23''$ (estación Cobija, Pando) a $-22^{\circ} 42' 45''$ (estación Bermejo, Tarija), menores a $-23^{\circ} 27'$ del límite de la franja tropical (Pereira et al., 2007), áreas donde hipotéticamente

las condiciones climáticas fueran relativamente estables, con poca oscilación estacional. Sin embargo, los niveles de altitud que presenta Bolivia, desde 130 m (estación Guayaramerin, Beni) hasta mayores de 4.460 m (estación Hichucota, La Paz), conducen a climas que varían considerablemente de un lugar a otro, con una amplia gama de condiciones térmicas, de humedad y una diversidad de especies

vegetales adaptadas, formando parte de las tres grandes zonas agroecológicas: La zona de los Llanos del oriente trópico húmedo y el Chaco; la zona de los Valles interandinos y, la zona Andina del Altiplano (INE, 2016).

Datos climáticos

La información climática de Bolivia fue proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2014). Esta información incluye la temperatura máxima media diaria del aire (T_{max}) y la temperatura mínima media diaria del aire (T_{min}) de 235¹ estaciones

meteorológicas convencionales², con un período de registros histórico que varía desde 5 hasta 74 años (Figura 2). Se colectó también datos diarios de T_{max} y T_{min} de 41 estaciones meteorológicas de países vecinos (automáticas y convencionales) para efecto de bordura en la confección de mapas de isotermas e isolneas, con un período histórico que varía de 4 a 9 años. Las informaciones provienen del Brasil son de 15 estaciones de INMET (1909), del Perú, 14 estaciones de SENAHMI (2008), de Chile, 10 estaciones de INIA (1964), de Argentina una estación de INTA (1956) y Paraguay una estación de TU TIEMPO (2015).

Figura 2. Mapa geográfico de Bolivia y la posición espacial de 235 estaciones meteorológicas de SENAMHI (2014)

- 1 La información detallada de las 235 estaciones meteorológicas, por factores de limitado espacio, no fue incluido en el presente artículo, por consiguiente, se les ruega solicitar al e-mail del autor principal.
- 2 Las estaciones meteorológicas convencionales de Bolivia, según SENAMHI Bolivia (2014) son clasificados en varios tipos, conforme a cantidad de elementos climáticos registrados, entre ellos están: (S) Sinoptica, (CP) Climatológica principal, (CO) Climatológica Ordinaria, (TP) Termopluiométrica y (P) Pluiométrica.

Determinación de la evapotranspiración de referencia

Los parámetros climáticos que influyen directamente en valores de ET_o son: la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento (Allen et al., 1998). En el presente estudio, la determinación de la ET_o apunta a utilizar un solo parámetro climático, que es la temperatura del aire, debido a la escasa disponibilidad de las otras variables climáticas en muchas estaciones meteorológicas de Bolivia. Además, métodos de este orden son restringidos, más aún aquellos que estiman mejor con sólo

$$ET_o = \frac{R_o}{\lambda \rho} * \frac{T_{med} + K_2}{K_1}$$

$$Se ET_o = 0$$

Dónde: R_o es la radiación solar extraterrestre ($MJ \cdot m^{-2} \cdot dia^{-1}$), λ es el flujo de calor latente (tomada igual a $2,45 MJ \cdot kg^{-1}$), ρ es la densidad del agua ($kg \cdot m^{-3}$) y T_{med} es la temperatura del aire media diaria ($^{\circ}C$).

K_1 ($^{\circ}C$) y K_2 ($^{\circ}C$) son nuevas constantes que se ajustan a la muestra de captación para cada modelo de flujo de lluvia. Claramente, K_1 es el factor de escala, ahora independiente de los valores de ET_o de Penman, y K_2 es el factor que permite variar el umbral a T_{med} , es decir, el valor mínimo de T_{med} para que ET_o no sea cero.

Para ajustar los dos constantes, Oudin et al. (2005) probaron varios valores de K_1 y K_2 para cada

variables de temperatura del aire en partición mensual. Oudin (2004) confirmó la existencia de solo tres de esta naturaleza: McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani e Thornthwaite.

a) Método McGuinness - Bordne

Oudin et al. (2005) en su análisis de desempeño de métodos empíricos en la determinación de la ET_o , prefirió concentrar su investigación en McGuinness - Bordne, lo que sólo demanda datos climatológicos de temperatura media del aire (T_{med}) y la radiación solar extraterrestre (R_o). Este método adquiere la siguiente fórmula generalizada:

$$Para T_{med} + K_2 > 0 \quad (1)$$

Otro método

modelo de flujo de lluvia, que lograron obtener las mejores simulaciones de flujo a través de una prueba en una cuenca hidrográfica. En el método McGuinness - Bordne K_1 , K_2 tienen el valor igual a 68, 5 respectivamente.

b) Método Hargreaves - Samani

El método utiliza datos de temperatura media del aire y, es el más simple y práctico para determinar la ET_o . Este método es recomendado para evaluación adicional y para posibles aceptaciones en el uso en todo el mundo (Hargreaves y Samani, 1985).

El nuevo método de ET_o calibrado por Hargreaves y Samani (1985) se expresa mediante la ecuación:

$$ET_o = 0,0023R_o(T_{med} + 17,8) \sqrt{AT} \quad (2)$$

Dónde: ET_o la Evapotranspiración de referencia ($mm \cdot dia^{-1}$); R_o la radiación extraterrestre ($mm \cdot dia^{-1}$); T_{med} a temperatura media del aire ($^{\circ}C$), resultante de la relación $(T_{max} + T_{min})/2$; AT la

Amplitud térmica ($^{\circ}C$), resultante de la relación $(T_{max} - T_{min})$, y tanto T_{max} y T_{min} son las temperaturas máxima y mínima del aire ($^{\circ}C$).

Destacar previamente que, Hargreaves y Samani (1985) en la Ecuación (2) calibró con un factor de ajuste de 0,00023, ya Allen et al. (1998), Hargreaves y Allen (2003) y, Ravazzani et al. (2012), entre otros, utilizaron la Ecuación (2) con factor de ajuste de 0,0023, lo que es oficialmente aceptado y validado para su aplicación en la determinación de ET_o .

c) Método Thornthwaite

La ET_o según Thornthwaite (1948) fue calculada en función de la T_{med} ($^{\circ}C$), considerando un mes estándar de 30 días y un fotoperiodo (N) de 12 horas diarias, mediante la siguiente relación:

$$ET_o = 16 \left(\frac{10T_{med}}{I} \right)^a, 0^{\circ}C \leq T_{med} \leq 26^{\circ}C \quad (3)$$

Dónde: I es un índice térmico, impuesta por el régimen de temperatura normal del clima local

(T_n , $^{\circ}C$) y el exponente a es función de I , ambos calculados por la relación:

$$I = \sum_{n=1}^{12} (0,2T_n)^{1,514}, T_n > 0^{\circ}C \quad (4)$$

La suma de los doce valores mensuales da un índice térmico adecuado. Mientras que este índice varía de

0 a 160, el exponente en la Ecuación (4) varía entre 0 (cero) y 4,25, y está determinado por la relación:

$$a = 6,75 * 10^{-7}I^3 - 7,71 * 10^{-5}I^2 + 1,792 * 10^{-2}I + 0,49239 \quad (5)$$

Para $T_{med} > 26^{\circ}C$, en lugar de la tabla original de Thornthwaite (1948), Willmott et al. (1985)

propusieron que la ET_o sea determinada por la Ecuación:

$$ET_o = -415,85 + 32,24T_{med} - 0,43T_{med}^2 \quad (6)$$

Con el fin de convertir los resultados de una referencia mensual (ET_o , mm.més $^{-1}$) a un intervalo

de tiempo diario (ET_o , mm.día $^{-1}$) se utilizó el siguiente factor de corrección (C).

$$C = \frac{N}{360} \quad (7)$$

Dónde: N es el fotoperiodo (h) para un dato diario (Pereira y Pruitt, 2004).

consiste en el análisis de los parámetros del modelo de variograma y de la validación cruzada. Posteriormente, se hizo la confección de las mapas utilizando la técnica de kriging ordinaria, con recurso de los softwares (GS + versión 2 y el Surfer versión 13).

Los resultados determinados y los base de datos pueden

Modelo geoestadístico

La confección espacial de las mapas bidimensionales, fue diseñadas con base en la aplicación del modelo geoestadístico, la cual

El variograma, analiza el grado de dependencia espacial de las localidades y define los parámetros necesarios para la estimación de valores para locales sin datos disponibles, utilizando la interpolación

por Kriging, lo que permite representar cuantitativamente la variación de un fenómeno regionalizado en el espacio. Suponiendo que $Z(x)$ represente el valor de la variable para el local x , donde x es el vector (x, y) y $Z(x + h)$ representa el valor de la misma variable para alguna distancia h

(ou “lag”), en cualquier dirección. El variograma resume la continuidad espacial para todos los apareamientos (comparación entre dos valores) y para todos los h significativos (Silva et al., 2011).

El variograma es determinado mediante la Ecuación:

$$\gamma(h) = \left[\frac{1}{2N(h)} \right] \sum_{i=1}^{N(h)} [Z(x_i) - Z(x_i + h)]^2 \quad (8)$$

Dónde: $\gamma(h)$ es el valor de la varianza estimado para la distancia h ; $N(h)$ es el número de pares de puntos; $Z(x_i)$ el valor de la variable en el punto x_i ; e $Z(x_i + h)$ el valor de la variable en el punto $x_i + h$.

A medida que h aumenta, la varianza $\gamma(h)$ también aumenta hasta un valor máximo en el cual se estabiliza, correspondiente a la Distancia (A_0) llamada Alcance. Este valor, en el cual $\gamma(h)$ se estabiliza se llama Patamar ($C_0 + C$), y es aproximadamente igual a la varianza de los datos, $Var[Z(x_i)]$. El (C_0) es el valor de Efecto Pepita, que revela la discontinuidad del variograma para distancias entre las muestras, lo que puede ser atribuido a errores de medición o al hecho de que los datos no fueron recolectados a intervalos suficientemente pequeños (Silva et al., 2011).

Resultados y discusión

Análisis de Temperatura del aire basado en modelos geoestadísticos

Las variaciones espaciales de las Tar y ETo se visualizan en los mapas de isotermas e isolíneas bidimensionales de media anual (Figuras 3 y 4), determinadas por medio de la técnica de kriging ordinaria del modelo geoestadístico.

La utilización de este método de kriging es adecuada, ya que proporciona una solución para el problema de la estimación de la superficie, teniendo en cuenta la correlación espacial en contraste con los métodos determinísticos por Krige (1966).

Luo et al. (2008) que llevaron a cabo la investigación sobre la comparación de métodos de interpolación espacial para estimar superficies continuas de velocidad del viento en Inglaterra y el País de Gales, determinaron que, los métodos geoestadísticos de kriging y cokriging fueron los mejores en detallar las líneas de contorno y dieron consistencia espacial mejor que aquellos métodos determinísticos.

a) Descripción de los mapas isotérmicos de la media anual

La prueba de calidad de diseño de los mapas fue conferida por los indicadores geoestadísticos de parámetros variográficos; donde los valores de Tar ($Tmed$, $Tmax$ y $Tmin$) fueron ajustados por el modelo esférico, que proporcionaron los mejores parámetros de variograma, categorizando los índices de dependencia espacial (IDE) por encima del 75% (92%, 83% y 91%) de la $Tmed$, $Tmax$ y $Tmin$, respectivamente. Según escala categórica de Zimback (2001), estos datos fueron catalogados de alta dependencia espacial, mostrando que el número de localidades disponibles para interpolación fueron más que suficientes.

En la Figura 3 (a, b, c) se muestra la fuerte influencia de la altitud sobre valores de $Tmed$, $Tmax$ y $Tmin$, siendo que, las isotermas, elaboradas a intervalos de 2°C, acompañan las curvas de nivel (Figura 2), posicionando valores de temperaturas más altas en la zona de los Llanos (zonas bajas), y valores de temperaturas más bajas en la zona Andina (zonas altas).

Figura 3. Mapa de isotermas (a) T_{med} , (b) T_{max} y (c) T_{min} de la media anual

La Figura 3(a) muestra el mapa isotérmico de T_{med} , con valores más altos, en la zona de los Llanos, con máximas de hasta 26°C hasta los límites de 22°C, las más altas se encuentran por el norte de Bolivia (departamentos de Pando y Beni), y la región centro (provincia Chapare de Cochabamba), siendo áreas más bajas, más húmedas y más próximas a la línea del ecuador, con climas tropicales de bosque lluvioso (Af), forestales (Am) sabana (Aw), también encontramos estas temperaturas, en la región sur (departamento de Santa Cruz) cerca de la frontera con Brasil, el Estado de Mato Grosso y el Chaco que divide con Paraguay, predominando climas de tipo estepa con invierno seco muy caliente ($BSwsh'$). En la zona de los Valles, las isotermas bajan considerablemente desde 22°C hasta límites de 14°C, este comportamiento se observa en una franja estrecha que se extiende desde el norte de la región Yungas de La Paz que limita con Perú, hasta el sur de los valles de Tarija, frontera con Argentina, con climas templados entre invierno seco frío (Cwa) e invierno seco caliente (Cwb) y, estepa de invierno seco caliente ($BSwh$). En la zona Andina se tienen isotermas menores a 14°C, ya que en la extensión territorial del Altiplano encontramos T_{med} entre 8°C y 10°C y las más bajas (4°C) por la

cordillera Occidental, específicamente en la región sur de la zona Andina que limita con Chile, siendo áreas, más altas, semiáridas y más alejadas de la línea del ecuador, cuyos climas son de estepa, con invierno seco y frío ($BSwk$), de tundra (ET) y de alta montaña (EB) según clasificación de Montes de Oca (1997) basado en Köppen (1936).

En la Figura 3(b) se muestra el mapa isotérmico de T_{max} , estas isotermas acompañan la trayectoria de T_{med} , ya que en la zona de los Llanos marcan isotermas de T_{max} desde 32°C hasta 28°C, de las cuales, las más altas (32°C) están en la región norte de Bolivia (departamento de Pando y Beni) divide con los estados de Acre y Rondônia de Brasil, también en la región sudeste que hace frontera con el estado de Mato Grosso, hasta el sur del Chaco que limita con Paraguay. A partir de este límite isotérmico (28°C) corresponden a la zona de los Valles que decrecen en fuerte gradiente hasta valores cercanos a 22°C. En la zona Andina se encuentra por debajo de 22°C, siendo que, a lo largo del Altiplano, la T_{max} varía entre 18°C y 20°C y alcanza valores más bajos de hasta 14°C por la cordillera Occidental, específicamente en la región sur que limita con Chile.

La Figura 3(c) ilustra el mapa isotérmica de T_{min} , la cual también acompaña el comportamiento de T_{med} , ya que en la zona de los Llanos, encontramos mayores valores de T_{min} en toda la región norte de Bolivia (departamentos de Beni y Pando) hasta la región centro del país (provincia Chapare de Cochabamba) y la zona que divide con estado de Mato Grosso del Sur, alcanzando hasta 20°C . En la región del Chaco cerca de Paraguay, las isoterma descendieron a 18°C . En la zona de los Valles, también existe un fuerte gradiente negativo, desde cerca de 14°C a 8°C . A partir de la isoterma de 8°C para abajo, está la zona Andina, en cuyo Altiplano, las isoterma oscilan entre 0°C y -2°C y, a lo largo de la cordillera descendieron hasta -6°C , principalmente en las divisas con Chile y Perú.

Descripción de los mapas de isocías de la ET_0 de la media anual

De manera similar a la sección anterior, se hizo el teste de calidad de diseño de los mapas de isocías bidimensionales, conferidos por los indicadores geostadísticos de parámetros de variograma; donde los valores de ET_0 de los tres métodos, fueron ajustados por el modelo esférico,

que proporcionaron parámetros variográficos, con Índices de Dependencia Espacial (IDE) del 93% y 99% de los métodos de estimación McGuinness - Bordne, y Thornthwaite, categorizados como de alta dependencia espacial, sin embargo, del método Hargreaves - Samani ($IDE = 55\%$) de moderada dependencia espacial, según la escala categórica de Zimback (2001).

La confección de los mapas de isocías de ET_0 , de las Figuras 4, está diseñadas mediante dos escalas categóricas, el de orden primario, con isocías a intervalos de 1 mm dia^{-1} y del orden secundario a intervalos de $0,2 \text{ mm dia}^{-1}$.

La Figura 4 (a, b, c) ilustra los mapas de isocías de los métodos de McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani y Thornthwaite, los tres mapas forman isocías en común, situando valores ET_0 más altos en la (zona baja), estos valores decrecen en fuerte gradiente en la zona de los Valles, quedando valores más bajos en la zona Andina (zonas altas), mostrando que los valores de ET_0 son altamente dependientes de la altitud en sentido de inversión proporcionalidad e, hipotéticamente de la Tar en sentido de directa proporcionalidad.

Figura 4. Mapas de isocías de ET_0 de los métodos (a) McGuinness - Bordne, (b) Hargreaves - Samani y (c) Thornthwaite

El mapa de isolineas de ET_o del método McGuinness - Borde (Figura 4a) muestra estar fuertemente vinculada a la altitud, mismo así, a la Tar , que acompaña tanto las curvas de nivel (Figura 2), como las líneas isotérmicas de Tar (Figura 3). Las isolineas de este método detallaron mejor las variaciones locales de ET_o , en relación a las otras, así, las de orden primario queda entre los límites de 6 y 2 mm dia^{-1} , y los de orden secundario amplían a 6,8 e 1,6 mm dia^{-1} , generando una amplitud entre límites de 5,2 mm dia^{-1} , dentro estés límites, las isolineas sitúan a la zona de los Llanos entre 6,8 a 6 mm dia^{-1} , la zona de los Valles entre 6 a 4 mm dia^{-1} y, la zona Andina entre próximos de 4 a 1,6 mm dia^{-1} .

El mapa de isolineas de ET_o del método Hargreaves - Samani (Figura 4b) presenta menor amplitud entre valores límites, esto quiere decir que, los límites de orden primario están entre 5 y 3 mm dia^{-1} y, los de orden secundario entre 5,2 y 3 mm dia^{-1} , con una amplitud apenas de 2,2 mm dia^{-1} , este estrecho rango de amplitud dificulta delimitar valores de ET_o para cada zona agroecológica, siendo que este método colocan las máximas y mínimas en la región más alejada de la línea del ecuador, las máximas en la región sur de la zona de los Llanos (Chaco boliviano) frontera con Paraguay, y las mínimas por

la región sur de la zona Andina frontera con Chile.

Entre tanto, el mapa de isolineas de ET_o del método Thornthwaite (Figura 4c) también detalla mejor las variaciones de ET_o en las zonas de más altas temperaturas, es decir, la zona de los Llanos, ya en las zonas de bajas temperaturas (zona Andina) detalla pésimamente, consecuentemente, las isolineas de orden primario están entre los límites de 4 a 2 mm dia^{-1} , y las de orden secundario, amplían a 4,8 y 1,4 mm dia^{-1} , con una amplitud total de 3,4 mm dia^{-1} , Entre estos límites, la zona de los Llanos ocupan áreas entre 4,8 a 3,8 mm dia^{-1} , la zona de los Valles áreas entre 3,8 a 2,6 mm dia^{-1} y la zona Andina entre 2,6 a 1,4 mm dia^{-1} .

Análisis de la distribución de los valores de ET_o a través del diagrama Box plot

La estructura del diagrama de Box plots de valores medios de ET_o , estimados por los métodos McGuinness - Borde, Hargreaves - Samani y Thornthwaite de la Figura 5(a), a es una técnica estadística que ayuda a aclarar gráficamente (Assis, 2016) los valores estimados de ET_o , como sustento del desempeño de los métodos en cuestión, mediante la comparación de los Box Plot de la base de datos de Temperatura media del aire (T_{med}) y Amplitud térmica (AT).

Figura 5. Diagrama de Box Plot de (a) ET_o métodos McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani y Thornthwaite (b) T_{med} e AT

La distribución de valores de ET_o en el diagrama de Box plot del método McGuinness - Bordne (Figura 5a) está próximo a tornarse en simétricas y leptocurticas o largas, muy semejantes a la distribución del diagrama Box plot de T_{med} de la Figura 5(b), por lo tanto, ajustados a cada condición local de altitud.

Oudin et al. (2005) evaluaron la eficiencia de este método en 308 cuencas hidrográficas localizadas en Francia, Australia y Estados Unidos, y llegaron a la conclusión que modelos muy simples con sólo radiación extraterrestre (R_o) y la temperatura media del aire (Tar), son tan eficientes como los modelos más complejos. De los 27 modelos probados, el de McGuinness presentó mejor desempeño.

Entre tanto, la dispersión de valores de ET_o del diagrama de Box plot del método Hargreaves - Samani (Figura 5a) presenta una distribución platicurtica o estrecha, de similar estructura que el Box plot de AT de la Figura 5(b), siendo esta variable (AT), y la T_{med} , los base de datos de este método. Es sabido también que, la AT es influenciada por los fenómenos advectivos de la continentalidad, Hargreaves - Samani (1985) sustenta este desempeño en estas condiciones atmosféricas, indicando que, este métodos subestima para condiciones altamente advectivos y superestima para condiciones de costa (baja advección). Misma observación, fue constatadas por Allen et al. (1998), habiendo reportado una tendencia a subestimar los valores de ET_o en condiciones de viento fuerte ($U_2 > 3 \text{ m.s}^{-1}$) y, sobreestimar en condiciones de elevada humedad relativa.

La distribución de los valores de ET_o del diagrama de Box plot del método Thornthwaite (Figura 5a), muestra una fuerte desproporcionalidad entre cuartiles, estrechas en el cuartil uno y largos en el cuartil tres, diferentes al Box Plot de la base de datos de T_{med} (Figura 5b), identificando que, este método

se torna sensibles a valores de T_{med} altas, pero limitantes a T_{med} bajas, este límite de sensibilidad según lo constatado queda a $T_{med} > 20^\circ\text{C}$.

Pereira y Camargo (1989) describieron muchas críticas de la eficiencia del método Thornthwaite, como Hashemi y Habibian (1979) que evaluaron la eficiencia de desempeño en climas áridos de Irán, mediante el tanque clase A, y concluyeron que, utilizando en climas diferentes donde fue desarrollado, reportaron considerables diferencias, el caso es que para el período 1965-1973 el tanque de evaporación clase A estimó un valor de $8,6 \text{ mm dia}^{-1}$, mientras que el método de Thornthwaite estimó una mera de $3,8 \text{ mm. dia}^{-1}$. Además, Camargo et al. (1999) indica que este método subestima en climas áridos y secos, porque su ecuación no considera el déficit de vapor de saturación del aire y, sobreestima en el clima húmedo ecuatorial de las condiciones amazónicas.

García et al. (2004), evaluaron el desempeño de los métodos de Hargreaves - Samani y Thornthwaite con medidas lisimétricas, en cuatro localidades del Altiplano boliviano, situada a más de 3700 m de altitud, obteniendo resultados con desvíos que subestiman las medidas lisimétricas, la primera con una media de 10% y la segunda en hasta mayores al 50%, asignando resultados debido a efectos de la altitud.

Conclusiones

El mapa isotérmico de Temperaturas del aire (T_{max} , T_{med} y T_{min}), localiza valores más altos por el norte de Bolivia (departamentos de Pando y Beni), por la región centro (provincia Chapare de Cochabamba) y por la región sur (departamento de Santa Cruz fronteriza con Brasil, Estado de Mato Grosso), y en el sur del Chaco límites con Paraguay. En cambio, los valores más bajos, en la cordillera occidental, específicamente en la región sur de la zona Andina

que limita con Chile, siendo áreas, más altas, semiáridas y más alejadas de la línea del ecuador.

El mapa de isoclinas de ET_o del método McGuinness – Bordne es el que mejor logró distribuirse en el territorio boliviano. El método Hargreaves - Samani muestra ser más dependiente de la AT , según constata la distribución de valores en el diagrama de box plot, ambos tendientes a la leptocúrtica. Mientras el método Thornthwaite, estima y detalla mejor las isoclinas de ET_o a temperaturas superiores a 20°C .

Referencias

- Allen, R. G.; Pereira, L. S.; Raes, D. and Smith, M. (1998). *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. Rome, Italy: FAO Irrigation and Drainage Paper 56.
- Assis J. P.; Dias C. T. Dos S.; Da Silva A. R. e Neto D. D. (2016). *Estatística Descritiva*. Piracicaba, Brasil: FEALQ.
- Camargo, A. P.; Marin F. R.; Sentelhas P. C. and Picini A. G. (1999). Adjust of the Thornthwaite's method to estimate the potential evapotranspiration for arid and superhumid climates, based on daily temperature amplitude. *Revista Brasileira de Agrometeorologia*, 7(2), 251–257.
- Conceição, M. A. e Mandelli, F. (2005). Comparação entre métodos de estimativa da evapotranspiração de referência em Bento Gonçalves. *Revista Brasileira de Agrometeorologia*, 13(2), 303-307.
- García, M.; Raes D.; Allen, R. and Herbas, C. (2004). Dynamics of reference evapotranspiration in the Bolivian highlands (Altiplano). *Agricultural and Forest Meteorology*, 125(1-2), 67-82.
- Hargreaves, G. H. and Allen R. G. (2003). History and Evaluation of Hargreaves Evapotranspiration Equation. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 129(1), 53–63.
- Hargreaves, G. H. and Samani, Z. A. (1985). Reference crop evapotranspiration from ambient air temperature. *American Society of Agricultural Engineers*, 1(2), 85-2517.
- Hashemi, F. and Habibian, M.T. (1979). Limitations of temperature-based methods in estimating crop evapotranspiration in arid-zone agricultural projects. *Agricultural Meteorology*, 20(3), 237 – 247.
- INE - Instituto Nacional de Estadística, Bolivia. (2016). *Aspectos demográficos*. Recuperado de <http://www.ine.gob.bo/index.php/2016-08-08-19-10-52/aspectos-geograficos>.
- INIA-Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Chile. (1964). *AGROMET-Red de Agrometeorología Nacional*. Recuperado de <http://agromet.inia.cl/estaciones.php>.
- INMET- Instituto Nacional de Meteorología, Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento. (1909). *Dados Meteorológicos automáticos*. Brasil.
- INTA Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria. Argentina. (1956). *SIGA - Sistema de Información y Gestión Agrometeorológico*. Recuperado de <http://siga2.inta.gov.ar/en/datoshistoricos/>.
- Köppen, W. (1936). Das geographische system der klimate. Em: Köppen, W.; Geiger, R., editores. *Handbuch der klimatologie*. Berlin: Gebruder Borntraeger. S.
- Krige D. G. (1966). Two-dimensional weighted average trend surfaces fore-re-evaluation. *Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy*, 66, 13–38.
- Luo W.; Taylor M. C. and Parker S. R. A (2008). Comparison of spatial interpolation methods to estimate continuous wind speed surfaces using irregularly distributed data from England and Wales. *International Journal of Climatology*, 28(7), 947–959.

- Mattos R. R. y Crespo, A. (2013). Agua para el Siglo XXI para América del Sur. La Paz, Bolivia.
- McGuinness, J. L. and Bordne, E. F. (1972). A comparison of lysimeter derived potential evapotranspiration with computed values. Technical Bulletin 1452, *Agricultural Research Service*, US Department of Agriculture, Washington, DC.
- Montes De Oca, I. (1997). *Geografía y Recursos Naturales de Bolivia*. Cobija, Pando: Edobol.
- Oudin, L. (2004). *Recherche d'un modèle d'évapotranspiration potentielle pertinente comme entrée d'un modèle pluie-débit global*. Francias, Paris: Paristech.
- Oudin, L.; Hervieu, F.; Michel, C. and Perrin, C.; Andréassian, V.; Anctil, F. and Loumagne C. (2005). Which potential evapotranspiration input for a lumped rainfall-runoff model?: Part 2 - Towards a simple and efficient potential evapotranspiration model for rainfall-runoff modeling. *Journal of Hydrology, Amsterdam*, 303(1-4), 290-306.
- Pereira, A. R.; Angelocci, L. R. e Sentelhas, P. C. (2007). *Meteorologia Agrícola*. Piracicaba-SP, Brasil.
- Pereira, A. R.; Angelocci, L. R. e Senthelas, P. C. (2002). *Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas*. Guiba: Agropecuaria.
- Pereira, A. R. and Camargo, A. P. (1989). An analysis of the criticism of Thornthwaite's equation for estimating potential evapotranspiration. *Agricultural and Forest Meteorology*, 46, 149-157.
- Pereira, A. R. and Pruitt W. O. (2004). Adaptation of the Thornthwaite scheme for estimating daily reference evapotranspiration, *Agricultural Water Management*. Piracicaba, 66, 251-257.
- Ravazzani G. Corbari C.; Morella S; Gianoli P. and Mancini M. (2012). Modified Hargreaves-Samani Equation for the Assessment of Reference Evapotranspiration in Alpine River Basins. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 138(7), 592-599.
- SENAMHI Bolivia. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia. (2014). *Dados meteorológicos*. La Paz, Bolivia.
- SENAMHI Perú. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. (2008). *Dados históricos*. Peru. Recuperado de http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi.
- Silva, A. F.; Quartezi, W. Z.; Zimback, C. R. L. e Landim, P. M. B. (2011). *Aplicação da Geoestatística em Ciências Agrárias*. 21. ed. Botucatu-SP, Brasil: FEPAF.
- Silva, V.P.R.; Belo Filho, A. F.; Silva, B. B. e Campos, J. H. B. C. (2005). Desenvolvimento de um sistema de estimativa da evapotranspiração de referência. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 9(4), 547-553.
- Thornthwaite, C. W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. *Geographical Review*, 1(38), 55-94.
- Tu Tiempo.Net. (2015). *Clima en Paraguay, Clima Mundial*. Recuperado de <http://www.tutiempo.net/clima/Paraguay/PY.html>.
- Varejão-Silva, M. A. (2006). *Meteorologia y climatologia*. 2. ed. Recife, Brasil.
- Zimback, C. R. L. (2001). *Análise espacial de atributos químicos de solos para fins de mapeamento da fertilidade do solo*. 114 f. (Tese Livre-Docência) Faculdade de Ciências Agrônomicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu-SP.